

A. Accademia dei Georgofili

Firenze 20. Maggio 1876

835

Milano Signore

Mi è grato partecipare a V. S.
 Illustre, che questo Consiglio Acca-
 demico nella sua Adunanza del
 18 corrente, secondando il desiderio
 da Lei espresso nella sua lettera
 del 9. corrente, ha nominato per
 rappresentante dell'Accademia nel
 Comitato ordinatore del futuro
 Congresso ~~di~~ Zoologico il Sig. Con-
 te Francesco Laveley.

Mi prego seguarmi con ogni
 ossequio

Milano
 Sig. Conte Ubaldo Peruzzi
 Presidente del Comitato ordinatore
 del Congresso Zoologico
 di Firenze

M. Presidente
 L. Guidolfi

